

FAOLIYATLI YONDASHUV ORQALI TALABALARDA IMPERATIV ALGORITMIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING KOMPONENTLARI

Xushvaqto Umar Norqobilovich

“O‘zbekiston Respublikasi raqamli texnologiyalar vazirligi” Surxondaryo viloyati
hududiy sho‘basi bosh mutaxassisi Tel: +998994248086

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15239353>

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarga algoritmik tillar va dasturlash asoslari fanini o‘qitishning umumiy xususiyatlari shu bilan birga dasturlash asoslari ta‘limida metodik innovatsiyalarning mazmun-mohiyati haqida fikrlar yuritilgan, Algoritmik faoliyatni o‘zlashtirish, algoritmlarni yaratish va ularni bajarish ko‘nikmasini shakllantirish o‘quvchi mustaqil ravishda hal qila oladigan amaliy masalalar sinfini kengaytirish imkonini berishi, algoritmik tillarga oid manbalarning nazariy va amaliy aspektlari atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar. Talabalar, algoritmik tillar, dasturlash asoslari, innovatsiya, fanini o‘qitishdagi o‘ziga xos xususiyatlari, yangilanish.

Barcha o‘quv faoliyati mohiyatan o‘quv vazifalarini bajarish jarayoni bo‘lib, ular “o‘quv materialini o‘zlashtirishni, o‘quvchilarning intellektual rivojlanishini, ularning biluv ehtiyojlarni qondirishni ta‘minlaydigan maxsus metodik vosita bo‘lib xizmat qiladi”. O‘quv vazifalari asosida o‘qitish ta‘lim ahamiyatini o‘quvchilarning mavzu materialini tinglashdan ularning o‘quv faoliyati va tafakkurini rivojlantirishga o‘tkazadi [6, 53]. V.V. Davыdov fikriga ko‘ra, o‘quv vazifasi “maktab o‘quvchilarining tafakkurini hali noma‘lum narsalarni tushuntirishga, yangi tushunchalar va harakat usullarini o‘zlashtirishga undaydi” [5, 29-b]. “Vazifalar nafaqat bilimlarni mustahkamlashga, o‘rganilayotgan qonuniyatlarni qo‘llashga o‘rgatishga yordam berishi, balki ko‘proq aqliy faoliyatning tadqiqot uslubini shakllantirishi kerak” [7, 7-b].

O‘quv vazifasi ostida

- S.A. Rubinshteyn – muammoning og‘zaki shakllantirishni,
- A.P. Leontev – muayyan sharoitlarda berilgan maqsadni,
- A.V. Brushlinskiy – amaliy yoki nazariy qiyinchilikdan kelib chiqadigan, shartlar va talablar ta‘kidlangan og‘zaki rasmiylashtirilgan muammoni nazarda tutgan [2, 112].

- “ko‘proq yoki kamroq darajada aniqlangan axborot jarayonlari tizimlari” sifatida belgilab, “ularning o‘zaro nomuvofiqligi yoki hatto qarama-qarshi nisbati ularni o‘zgartirish zaruriyatini keltirib chiqaradi” deb ta‘riflangan [4, 7-b].

Tadqiqotchilarning ta‘riflariga asosanib ta‘kidlash mumkinki, o‘quv vazifasi har doim o‘quvchining rivojlanishiga qaratilgan bo‘lib, mohiyatiga ko‘ra, ma‘lumotlarning bir qismi ma‘lum (belgilangan), ikkinchisi esa noma‘lum (topish kerak) bo‘lgan ob‘ekt yoki hodisa haqida ma‘lumotlarning murakkab tizimini ifodalaydi. Algoritmik vazifa – yechimi natijasida tuzilgan algoritm olinadigan vazifadir.

O‘quv vazifasi tuzilmasida quyidagi komponentlarni ajratib ko‘rsatish mumkin: majburiy shart – dastlabki ma‘lumotlar va ularning o‘zaro bog‘liqligi, savol – vazifa ob‘ektining talab qilinadigan holati modeli. O‘quv vazifasi topshirig‘ining tarkibini batafsil ko‘rib chiqilib, uning tarkibidagi quyidagi komponentlarni ajratib ko‘rsatilgan:

- fan sohasi – ko‘rib chiqilayotgan belgilangan ob‘ektlar sinfi;
- bu ob‘ektlarni bog‘laydigan aloqalar;

- vazifa talabi – vazifani yechish maqsadi, ya’ni yechish jarayonida aniqlanishi kerak bo’lgan narsa;

- vazifa operatori – vazifani yechish uchun vazifa shartlari (dastlabki ma’lumotlari) bo’yicha bajarilishi kerak bo’lgan harakatlar (operatsiyalar) majmui [1].

Vazifani yechish jarayoni noma’lum axborotni aniqlashni, yangi bilimlarni, harakat usullarini izlashni yoki mavjud bilimlarni muvofiqlashtirish va o’zaro bog’lashni nazarda tutadi. V.V. Davыdov o’quv vazifasini yechish jarayonini tashkil etishni ko’rib chiqib, uni quyidagi tarkibiy qismlar shaklida taqdim etadi:

- o’quv vazifasini o’qituvchidan qabul qilish yoki mustaqil ravishda belgilash;

- o’rganilayotgan ob’ektning o’zaro aloqalarini aniqlash uchun vazifa shartlarini o’zgartirish;

- aloqalarni predmet, grafik va belgisi shakllarda modellashtirish;

- umumiy usulda yechiladigan vazifalarni ajratib ko’rsatish;

- oldingi harakatlarning bajarilishini nazorat qilish;

- berilgan o’quv vazifasini yechish natijasida umumiy yechim usulini o’zlashtirishni baholash [3].

O’quv vazifalarini yechishda o’zlashtirish natijasi bo’lib nafaqat o’qituvchi tomonidan berilgan namunalarni takrorlash qobiliyati, balki yechimni mustaqil ravishda izlash jarayoni ham hisoblanadi. Vazifalarni yechish jarayonida yuzaga keladigan o’quv muloqoti “uning ishtirokchilari o’rtasida maxsus boshqariladigan axborot almashinuvi” bo’lib hisoblanadi.

Vazifalarni yechish vositalari bo’lib quyidagilar bo’lishi mumkin: o’quvchilar tomonidan qo’llaniladigan bilimlar, formulalar, sxemalar, matnlar va shu kabilar. “Algoritmlash” bo’limini o’rganishda asosiy maqsad shundaki, vazifalar yordamida o’quvchi nafaqat algoritmlarning asosiy turlarini (tarmoqlash, takrorlanishlar soni ma’lum va noma’lum bo’lgan sikllar) o’zlashtirishi, har xil turdagi ma’lumotlardan foydalanish va qayta ishlashni o’rganishi, balki vazifani yechish jarayoni imperativ algoritmik tafakkurini rivojlantirishga yordam berishi kerak.

Asosiy algoritmik ko’nikmalar bo’lib algoritmni yaratish va bajarish ko’nikmalari hisoblanadi. “Algoritmlash” bo’limi ijrochi tushunchasiga asoslanadi. Ko’rinib turibdiki, “Algoritmlash” bo’limining mazmun-tartib komponentini o’zlashtirish o’quvchi “ushbu tushunchani (“ijrochi”, “talqin qiluvchi” va hok.) shakllantirish jarayonida sub’ekt o’ynagan rolini” o’ziga olish faoliyatini tashkil etish orqali amalga oshiriladi. Bu imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirish jihatlaridan birini – taklif qilingan algoritmni bajarish qobiliyatini, shuningdek, vazifani yechish bo’yicha harakatlar rejasini mustaqil ravishda tuzish va amalga oshirish qobiliyatini aks ettiradi. Shu bilan birga, IATni rivojlantirish haqida gapirganda, bosqichlar ketma-ketligini hisobga olish kerak – oldingi bosqichni tugatmasdan keyingi bosqichni bajarishni o’tish mumkin emas.

Ijrochilarni boshqarish algoritmik tilning modifikatsiyalariga asoslanadi. Har qanday vazifani, shu jumladan o’quv ijrochisining boshqarish vazifasini yechish “tasvirlar bilan ichki harakatlar natijasida yuzaga keladi”. Shuning uchun algoritmik masalalarni yechish usullarini o’rgatishda, mavhum g’oyani natijaga erishishga olib keladigan bosqichlar va harakatlarning yakuniy ketma-ketligiga aylantirish ko’nikmasini shakllantirishni nazarda tutgan algoritmlash bo’limini o’zlashtirishda tafakkurning o’ziga xos xususiyatlarini hisobga olish maqsadga

muvofiqdir. Bevosita algoritmik vazifalarni yechishda o'quvchini "echimni to'satdan ko'rib chiqishga" o'rgatish kerak, buning uchun esa maktab o'quvchilarining faoliyatini "o'zlashtiriladigan harakat usullarini nafaqat ijro etuvchi, balki yo'naltiruvchi va nazorat qiluvchi komponentlarini" amalga oshirish orqali to'g'ri tashkil etish muhimdir, faqat shundagina tafakkurning rivojlanishiga erishib bo'ladi.

Yana bir muhim jihat – o'quvchilarning algoritmlarni "ko'rish" va harakatlarning algoritmik mohiyatini tushunish ko'nikmasidir. Buning uchun mashg'ulotlarda turli xil ovqatlarni tayyorlash, maishiy texnika va hok. ishlatish uchun qulay va tushunarli algoritmlarni ko'rib chiqish mumkin. Bunday algoritmlarni yaratish, ya'ni algoritmlarni yaratish bo'yicha aqliy vazifalarni yechish orqali o'quvchilar o'zlarining hayotiy tajribasidan bilim sifatida foydalanadilar.

O'quv vazifasini mazmunli tahlil qilish, uning ilgari yechilgan vazifalar guruhi bilan o'zaro bog'lash tegishli yechim usulini tanlashga olib keladi, imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirish uchun zarur, ammo yetarli bo'lmagan sharti bo'lib hisoblanadi. Ko'p sonli bir turdagi vazifalar tayyor modelga muvofiq harakatlanish ko'rsatmasini yaratadi, muammoning yechimini izlashni (kerakli algoritmlarni yaratishni) ilgari ma'lum bo'lgan vazifalar doirasida cheklab qo'yadi, bunda "avvalgi tajriba to'sig'i" paydo bo'ladi, yoki "harakatni uning dastlabki shakllaridan birida avtomatlashtirish uning genetik jihatdan keyingi shakllarga o'tishiga to'sqinlik qiladi". Algoritmlarni ishlab chiqishda yana bir jihat shundaki, o'quvchilar "yangi dastlabki ma'lumotlar algoritmi bajarilishining yakuniy natijasiga qanday ta'sir qilganini kuzata olishlari kerak".

INNOVATIVE

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Югфельд И. А. Подготовка будущих учителей к использованию игровых технологий в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин //URL: [https://www.dissercat.com/content/podgotovka-budushchikhuchitelei-k-ispolzovaniyu-igrovyykh-tekhnologii-v-protssesse-izucheniya Zagatskaya TS. – 2007. – С. 13.](https://www.dissercat.com/content/podgotovka-budushchikhuchitelei-k-ispolzovaniyu-igrovyykh-tekhnologii-v-protssesse-izucheniya-Zagatskaya-TS.-2007.-S.13)
2. Орлов С. А. Технологии разработки программного обеспечения //СПб.: Питер. – 2002. – Т. 464. – С. 21.
3. Макконнелл С. Профессиональная разработка программного обеспечения //СПб.: Символ-Плюс. – 2006. – С. 82.
4. Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в C++:[пер. с англ.]. – Издательский дом "Питер", 2013. – С. 6.
5. Sancho P., Fuentes-Fernández R., Fernández-Manjón B. NUCLEO: Adaptive computer supported collaborative learning in a role game based scenario //2008 Eighth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies. – IEEE, 2008. – С. 671-675.